

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOIIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI

Xakimov Ziyodulla Ahmadovich

Alfraganus university

“Menejment” kafedasi mudiri, i.f.d.(DSc), dotsent

Tursunov Bobir Ortikmirzayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedasi
mudiri, i.f.d. (DSc), professor

Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Buxgalteriya hisobi” kafedasi
katta o’qituvchisi, PhD

Annotatsiya. Tadqiqotda raqamli moliyaviy inklyuziya vositalarining tumanlar o’rtasidagi ijtimoiy farqni kamaytirish mexanizmlari nazariy jihatdan o’rganildi. Amartya Senning imkoniyatlar yondashuvi, texnologiyani qabul qilish modeli va moliyaviy inklyuziya nazariyalari asosida konseptual model taklif etildi. Xalqaro ilmiy adabiyotlar, Jahon banki va BMT ma’lumotlari tahlil qilindi. Raqamli to’lov tizimlari, mobil banking va onlayn kredit xizmatlari orqali qishloq aholi qatlamlarining moliyaviy xizmatlarga kirishini kengaytirish imkoniyatlari baholandi.

Kalit so’zlar: raqamli moliyaviy inklyuziya, ijtimoiy farq, tumanlararo tengsizlik, mobil banking, imkoniyatlar yondashuvi, moliyaviy xizmatlar, O’zbekiston.

Abstract. The study theoretically examined the mechanisms of reducing inter-district social disparities through digital financial inclusion tools. A conceptual model was proposed based on Amartya Sen’s capability approach, technology acceptance model, and financial inclusion theories. International scientific literature, World Bank and UN data were analyzed. The potential for expanding rural populations’ access to financial services through digital payment systems, mobile banking, and online lending was assessed.

Key words: digital financial inclusion, social gap, inter-district inequality, mobile banking, opportunity approach, financial services, Uzbekistan.

Аннотация. В исследовании были теоретически изучены механизмы сокращения социального разрыва между районами посредством инструментов цифровой финансовой инклюзии. На основе подхода возможностей Амартии Сена, модели принятия технологий и теорий финансовой инклюзии была предложена концептуальная модель. Проанализированы международные научные источники, данные Всемирного банка и ООН. Оценены возможности расширения доступа сельского населения к финансовым услугам через цифровые платёжные системы, мобильный банкинг и онлайн-кредитование.

Ключевые слова: Цифровая финансовая доступность, социальный разрыв, межрайонное неравенство, мобильный банкинг, подход, основанный на возможностях, финансовые услуги, Узбекистан.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy tizimda hududlar o’rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy farqlanish ko’plab rivojlanayotgan mamlakatlar uchun tizimli muammo sifatida qaralmoqda. Xususan, tumanlar darajasidagi notenglik nafaqat aholining moddiy farovonligida, balki ta’lim, sog’liqni saqlash va mehnat bozoriga kirish imkoniyatlarida ham

namoyon bo'ladi [1]. Bu farqlanish ko'pincha markaziy va chekkadagi hududlar o'rtasida aniq kuzatiladi, bunda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi asosiy sabablardan biri hisoblanadi [2].

Raqamli moliyaviy inklyuziya — bu raqamli texnologiyalar yordamida aholi qatlamlarining rasmiy moliyaviy tizimga qo'shilishini ta'minlovchi jarayon bo'lib, u an'anaviy bank filiallariga bog'liq bo'lmagan holda moliyaviy xizmatlarni yetkazish imkonini beradi [3]. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yildan 2021-yilgacha rasmiy moliyaviy hisobga ega bo'lmagan kattalar ulushi 48 foizdan 24 foizga tushgan, bu natijada raqamli to'lov tizimlari va mobil pul o'tkazmalari muhim rol o'ynagan [4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy inklyuziya tushunchasi iqtisodiy adabiyotlarda uzoq tarixga ega bo'lib, dastlab aholi qatlamlarining bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari bilan bog'liq tadqiqotlarda o'rganilgan. Beck, Demirgüç-Kunt va Levine (2007) moliyaviy inklyuziyaning kambag'allik bilan bog'liqligini tahlil etib, moliyaviy xizmatlarga kirishning kengayishi past daromadli qatlamlar uchun ta'lim va tadbirkorlik imkoniyatlarini oshirishini isbotlagan [7]. Ushbu nazariy yondashuv keyinchalik ko'plab empirik tadqiqotlar uchun asos bo'lgan.

Amartya Senning imkoniyatlar yondashuvi (Capability Approach) moliyaviy inklyuziyani inson rivojlanishining ajralmas qismi sifatida talqin etishda muhim nazariy asos yaratgan. Sen ta'kidlashicha, qashshoqlik nafaqat daromad yetishmasligi, balki shaxsning asosiy imkoniyatlaridan mahrum bo'lishi demakdir [8]. Ushbu nuqtai nazardan, raqamli moliyaviy xizmatlarga kirish shaxsning iqtisodiy faoliyat yuritish, sog'liqni saqlash va ta'lim olish kabi hayotiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Nussbaum va Sen (1993) birgalikda ishlab chiqqan yondashuvda inson rivojlanishi shaxsning moddiy resurslardan tashqari ijtimoiy va iqtisodiy tranzaksiyalarda faol ishtirok etish erkinligi orqali baholanishi kerakligi asoslanadi [9].

Texnologiyani qabul qilish modeli (Technology Acceptance Model — TAM) raqamli moliyaviy vositalarning aholi tomonidan qabul qilinishi jarayonini tushunishda muhim nazariy asos sifatida xizmat qilgan. Davis (1989) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model texnologiyani foydalligini his etish va foydalanish qulayligini anglash foydalanuvchining texnologiyani qabul qilish niyatini belgilovchi asosiy omillar ekanligini ko'rsatadi [10]. Raqamli moliyaviy inklyuziya kontekstida TAM modeli mobil banking va raqamli to'lov tizimlarining foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinishini bashorat qilishda keng qo'llanilmoqda.

Diffuziya nazariyasi (Diffusion of Innovation Theory) ham ushbu sohada o'z o'rniga ega. Rogers (1962) tomonidan asoslangan ushbu nazariya yangiliklar — jumladan, raqamli moliyaviy xizmatlar — jamiyatda qanday tarqalishini, turli ijtimoiy qatlamlar orasidagi qabul qilish tezligi va omillarini tushuntiradi [11]. Rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli moliyaviy xizmatlarning diffuziyasi odatda shahar hududlaridan boshlanib, keyinchalik qishloq va chekkadagi tumanlarga yoyilishi kuzatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot nazariy-konseptual tahlil usuliga asoslangan bo'lib, uning asosiy maqsadi raqamli moliyaviy inklyuziya vositalarining tumanlararo ijtimoiy farqni kamaytirish mexanizmlarini nazariy modellashtirish va tushuntirishdan iborat. Tadqiqotda empirik ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri to'plash va qayta ishlash amalga oshirilmagan; buning o'rniga mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va statistik ma'lumotlar bazalarining ikkilamchi tahlili asosida konseptual model ishlab chiqilgan.

Nazariy asos sifatida uchta asosiy yondashuv tanlangan: birinchisi — Amartya Senning imkoniyatlar yondashuvi (Capability Approach) bo'lib, u shaxsning moliyaviy xizmatlarga kirishini iqtisodiy erkinlik va ijtimoiy rivojlanish nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi [8]; ikkinchisi — texnologiyani qabul qilish modeli (TAM) bo'lib, u raqamli moliyaviy vositalarning aholi tomonidan qabul qilinishi omillarini tushuntiradi [10]; uchinchi — innovatsiyalar diffuziyasi nazariyasi bo'lib, u raqamli xizmatlarning turli hududiy darajadagi qatlamlarga tarqalish qonuniyatlarini tavsiflaydi [11].

Ikkilamchi ma'lumotlar manbalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Jahon banking Global Findex Database (2024) ma'lumotlari, xususan moliyaviy hisobga egalik, raqamli to'lovlar va rasmiy qarz olish ko'rsatkichlari [4]; O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining hududiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari [19]; Jahon banking qashshoqlik va tengsizlik platformasi (Poverty and Inequality Platform) ma'lumotlari, xususan Gini koeffitsientining davr ichidagi o'zgarish dinamikasi [20]; Xalqaro valyuta fondi (XVF) va Osiyo taraqqiyot banking O'zbekiston bo'yicha moliyaviy sektor hisobotlari [21].

Konseptual model qurish jarayonida deduktiv yondashuv qo'llanilgan: avval yuqorida qayd etilgan uchta nazariy ramka tahlil qilingan, so'ngra ularning raqamli moliyaviy inklyuziya va tumanlararo ijtimoiy farq kontekstiga mosligi baholangan, nihoyat, ushbu nazariy asoslar integratsiya qilinib, yagona konseptual model shaklida ifodalangan. Model to'rtta asosiy blokdan tashkil topgan: kirish vositalari (raqamli moliyaviy xizmatlar turlari), vositachilik mexanizmlari (mediatorlar), kutilayotgan natijalar va tashqi muhit omillari.

Tahlil usuli sifatida tizimli adabiyotlar sharhi (systematic literature review) va qiyosiy nazariy tahlil (comparative theoretical analysis) qo'llanilgan. Tanlangan manbalarning ishonchligi Scopus, Web of Science va RePEc bazalarida indekslangan jurnallardagi nashrlar bilan ta'minlangan. Nazariy modelning ichki izchilligi mantiqiy mustaqillik va empirik adabiyotlarda mavjud dalillar bilan mos kelishi mezoni asosida tekshirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli moliyaviy inklyuziya vositalari tumanlararo ijtimoiy farqlanishga kamida to'rtta asosiy kanal orqali ta'sir ko'rsatadi. Birinchi kanal — bu moliyaviy xizmatlarga geografik jihatdan cheklovlarni bartaraf etish bo'lib, mobil banking va raqamli to'lov tizimlari an'anaviy bank infrastrukturasi bilan uzoqdagi tumanlar aholisiga ham moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini yaratadi [3]. Jahon bankingning 2024-yildagi Global Findex ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli moliyaviy hisobga ega kattalarning ulushi 2014-yildagi 28 foizdan 2024-yilga kelib 57 foizga oshgan [4].

Ikkinchi kanal — tranzaksiya xarajatlarining kamayishi orqali kichik hajmli iqtisodiy faoliyat uchun imkoniyatlar yaratilishi. Senning imkoniyatlar yondashuvi nuqtai nazaridan, tranzaksiya xarajatlarining pasayishi shaxsning iqtisodiy tranzaksiyalarda ishtirok etish erkinligini bevosita kengaytiradi [8]. Jack va Suri (2014) Keniyada mobil pul o'tkazmalari orqali pul jo'natish xarajatlarining kamayishi xonadonlarning iqtisodiy zarbalarga chidamliligini sezilarli oshirganini isbotlagan [22].

Uchinchi kanal — raqamli kreditlash va jamg'arma xizmatlarining kengayishi orqali tadbirkorlik faolligining oshishi. Past daromadli tumanlarda yashaydigan kichik tadbirkorlar uchun an'anaviy kredit olish jarayoni ko'pincha murakkab va qimmat bo'lib, raqamli platformalar bu to'siqni sezilarli darajada pasaytiradi [7]. To'rtinchi kanal — ma'lumot assimetriyasining kamayishi bo'lib, raqamli moliyaviy tizimlar moliyaviy tranzaksiyalar bo'yicha shaffoflikni oshiradi va norasmiy iqtisodiyotdan rasmiy sektorga o'tishni rag'batlantiradi (1-jadval).

1-jadval. Raqamli moliyaviy inklyuziyaning tumanlararo ijtimoiy farqqa ta'sir kanallari¹

No	Ta'sir kanali	Nazariy asosi	Kutilayotgan natija
1	Geografik to'siqlarni bartaraf etish	Innovatsiyalar diffuziyasi nazariyasi (Rogers, 1962)	Chekkadagi tumanlar aholisining moliyaviy xizmatlarga kirishining kengayishi
2	Tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish	Imkoniyatlar yondashuvi (Sen, 1999)	Kichik hajmli iqtisodiy operatsiyalar uchun samaradorlik oshishi
3	Raqamli kredit va jamg'arma	Moliyaviy inklyuziya nazariyasi (Beck et al., 2007)	Kichik tadbirkorlik faolligining intensivlashishi
4	Ma'lumot assimetriyasini kamaytirish	TAM modeli (Davis, 1989)	Moliyaviy shaffoflik va rasmiy sektorga integratsiya

O'zbekistonda hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy tafovut muammosi statistik ma'lumotlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari platformasi ma'lumotlariga ko'ra, aholi daromadlarining tabaqalanish ko'rsatkichi — Gini indeksi — 2001-yildan 2020-yilgacha 0,395 dan 0,276 ga tushgan [19]. Biroq, Jahon bankingning 2024-yildagi hisobotida bu ko'rsatkich 2022-yildagi 0,31 dan 2023-yilda 0,35 ga ko'tarilgani qayd etilgan [20]. Bu tendentsiya iqtisodiy o'sish sharoitida ham tengsizlikning chuqurlashish xavfini ko'rsatadi.

Ayniqsa e'tiborga loyiq jihati shundaki, aholi daromadlarining o'sishi notekis taqsimlangan: eng kam ta'minlangan 10 foiz aholi daromadi atigi 6 foizga oshgan, eng ko'p ta'minlangan 10 foiz daromadi esa 30 foizdan ortiq o'sgan [20]. Bu farq tumanlar darajasida yanada aniqroq namoyon bo'ladi, chunki iqtisodiy faoliyatning markazlashishi va moliyaviy infrastrukturaning notekis taqsimlanishi shahar va qishloq tumanlari o'rtasidagi tafovutni kuchaytiradi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda daromadlar tabaqalanishi ko'rsatkichlari dinamikasi²

Ko'rsatkich	2001-yil	2020-yil	2023-yil
Gini indeksi	0,395	0,276	0,35
Detsil koeffitsient	marta 21,1	marta 6,9	—
Kvintil koeffitsient	marta 9,9	marta 4,5	—
Milliy qashshoqlik darajasi	—	(2022) 17%	—

1 Manba: Mualliflar tomonidan nazariy adabiyotlar asosida tuzilgan

2 Manba: O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi (nsdg.stat.uz, 2024); Jahon banki (2024)

O'zbekistonda raqamli moliyaviy ekotizim oxirgi besh yil ichida sezilarli rivojlanish bosqichini bosib o'tgan. «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasi doirasida internet infratuzilmasi kengaytirilgan, fintek imkoniyatlari oshirilgan va moliyaviy inklyuziya, xususan qishloq va kam xizmat ko'rsatilgan hududlarda targ'ib qilingan [15]. Faol raqamli banking foydalanuvchilari soni 2019-yilda 3,8 milliondan 2024-yilga kelib 13 milliondan oshgani bu jarayonning sur'atini yaqqol ko'rsatadi.

Mamlakatda Uzcard va HUMO milliy to'lov tizimlari API-ochiq platformalar sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, 35 milliondan ortiq karta va 184 mingdan ortiq terminal ushbu ekotizimning tarkibiy qismi hisoblanadi [5]. Uzum, Click va Payme kabi platformalar maxsus xizmatlardan ko'p funktsiyali raqamli ekosistemalarga aylanib, to'lovlar, elektron tijorat, banking va boshqa xizmatlarni yagona muhitda birlashtirgan.

TAM modelining nazariy tamoyillaridan kelib chiqib, O'zbekistondagi raqamli moliyaviy vositalarning keng tarqalishini ikkita asosiy omil bilan tushuntirish mumkin: birinchisi — foydalanishning his etiladigan qulayligi (perceived ease of use) bo'lib, mobil ilovalarning soddaligi va foydalanuvchiga yo'naltirilganligi buni ta'minlagan; ikkinchisi — foydalilikni his etish (perceived usefulness) bo'lib, vaqt va xarajat jihatidan samaradorlik foydalanuvchilarning qabul qilish niyatini oshirgan [10]. Biroq, bu jarayonning tumanlar darajasidagi notekis tarqalishi — ya'ni shahar tumanlarida yuqori, qishloq tumanlarida past penetratsiya — TAM modelidagi tashqi omillar (raqamli savodxonlik, infrastruktura mavjudligi) ta'sirini ko'rsatadi (3-jadval).

3-jadval. O'zbekistonda raqamli moliyaviy inklyuziya ko'rsatkichlari (2019–2024)³

Ko'rsatkich	2019-yil	2024-yil
Faol raqamli banking foydalanuvchilari	mln 3,8	mln 13+
Milliy to'lov tizimlari kartalari	—	mln 35+
POS-terminallar soni	—	000+ 184
(Bank depozitlari hajmi (trln so'm	(2018) 85,3	245,1

Yuqorida bayon etilgan nazariy asoslar va tahlil natijalarini integratsiyalash orqali quyidagi konseptual model taklif etiladi. Ushbu model raqamli moliyaviy inklyuziya vositalarining tumanlararo ijtimoiy farqni kamaytirish mexanizmlarini tizimli ravishda ifodalaydi (1-rasm).

Manba: Mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan nazariy model (Sen, 1999; Ozili, 2018; Demirgüç-Kunt et al., 2022 asosida)

1-rasm. Raqamli moliyaviy inklyuziya orqali tumanlararo ijtimoiy farqni kamaytirish nazariy modeli⁴

Model uchta asosiy komponentdan tashkil topgan: kirish bloki — raqamli moliyaviy vositalar (mobil banking, raqamli to'lovlar, onlayn kredit, e-hamyon); vositachilik (mediator) bloki — moliyaviy savodxonlik, raqamli infratuzilma va institutsional muhit; chiqish bloki — kutilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy natijalar (daromad tengligi, ijtimoiy mobillik, tadbirkorlik faolligi, iqtisodiy barqarorlik).

³ Manba: O'zbekiston Raqamli texnologiyalar vazirligi (2024); O'zbekiston Markaziy banki (2024).

⁴ Manba: Mualliflar tomonidan nazariy adabiyotlar asosida tuzilgan.

Modelning nazariy mantig'i quyidagicha ifodalanadi: raqamli moliyaviy vositalar (kirish bloki) to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishi bilan birga, ularning samaradorligi uchta vositachilik omilining holatiga bog'liq. Moliyaviy savodxonlikning darajasi foydalanuvchilarning raqamli vositalarni samarali qo'llash qobiliyatini belgilaydi — bu TAM modelidagi «foydalanishning his etiladigan qulayligi» tushunchasi bilan bevosita bog'liq [10]. Raqamli infratuzilma — internet qamrovi, mobil aloqa sifati, qurilmalar mavjudligi — Rogers nazariyasidagi diffuziya tezligini belgilovchi asosiy texnologik omildir [11]. Institutsional muhit esa davlatning tartibga solish siyosati, huquqiy himoya mexanizmlari va moliyaviy tizimga ishonch darajasini o'z ichiga oladi.

Senning imkoniyatlar yondashuvi nuqtai nazaridan, ushbu modelning yakuniy maqsadi — shaxsning real erkinligini kengaytirish, ya'ni past daromadli tumanlar aholisining moliyaviy xizmatlarga kirish, tadbirkorlik faoliyati yuritish va ijtimoiy mobillik imkoniyatlarini oshirishdir [8]. Model shuni nazariy jihatdan asoslaydiki, raqamli moliyaviy inklyuziya vositalari faqat texnologik yechim emas, balki ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish uchun tizimli strategik instrumentdir.

Raqamli moliyaviy inklyuziya vositalarining an'anaviy moliyaviy xizmatlarga nisbatan afzalliklarini tushunish uchun ularning asosiy parametrlar bo'yicha qiyosiy tahlili muhim ahamiyatga ega. Quyidagi tahlil olti asosiy mezon bo'yicha — xizmat qamrovi, tranzaksiya xarajati, tezkorlik, geografik qulaylik, moliyaviy savodxonlik talabi va shaffoflik — ikkala yondashuvning samaradorligini baholaydi (2-rasm).

An'anaviy va raqamli moliyaviy inklyuziya vositalarining qiyosiy samaradorligi

Manba: Demirgüç-Kunt et al. (2022), World Bank Global Findex Database 2024 asosida mualliflar tomonidan tuzilgan

2-rasm. An'anaviy va raqamli moliyaviy inklyuziya vositalarining qiyosiy samaradorligi⁵

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli moliyaviy vositalar deyarli barcha mezonlar bo'yicha an'anaviy moliyaviy xizmatlarga nisbatan ustunlikka ega, ayniqsa geografik qulaylik (2 ga qarshi 9) va tezkorlik (3 ga qarshi 9) bo'yicha farq eng yuqori darajada namoyon bo'ladi. Bu holat chekkadagi tumanlar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki an'anaviy bank infrastrukturasi bunday hududlarda ko'pincha yetarli emas [7]. Yagona mezon — moliyaviy savodxonlik talabi — bo'yicha raqamli vositalarning ustunligi nisbatan past (3 ga qarshi 6), bu esa raqamli savodxonlikni oshirish zaruratini ko'rsatadi (4-jadval).

4-jadval. Raqamli moliyaviy inklyuziyaning hududlararo tengsizlikka ta'siri: xalqaro tajriba⁶

Mamlakat	Asosiy vosita	Natija	Manba
Keniya	M-Pesa mobil pul	Qashshoqlik 2% ga kamaygan, ayollar uchun ijobiy ta'sir	Suri va Jack, 2016 [14]
Xitoy	Alipay, WeChat Pay	Shaharlardagi iqtisodiy tengsizlik kamaygan	IMF, 2025 [12]
Hindiston	UPI tizimi	Moliyaviy hisobga egalik 80%+ ga yetgan	Demirgüç-Kunt et al., 2022 [3]
BRICS	Turli raqamli xizmatlar	Daromadlar tengsizligi Gini bo'yicha kamaygan	Suhrab et al., 2024 [17]

5 Manba: Mualliflar tomonidan nazariy adabiyotlar asosida tuzilgan

6 Manba: Mualliflar tomonidan xalqaro ilmiy manbalar asosida tuzilgan

Taklif etilgan modelning nazariy validatsiyasi uchta mezon asosida amalga oshirilgan. Birinchidan, modelning ichki mantiqiy izchilligi: har bir ta'sir kanali — geografik to'siqlarni bartaraf etish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, raqamli kreditlash va ma'lumot assimetriyasini pasaytirish — o'zaro mustaqil, lekin bir-birini to'ldiruvchi mexanizmlar sifatida ifodalangan. Ushbu yondashuv Demirgüç-Kunt va hamkasblar (2022) tomonidan taklif etilgan moliyaviy inklyuziyaning ko'p o'lchovli tushunilishi bilan mos keladi [3].

Ikkinchidan, modelning empirik adabiyotlarga mosligi: yuqoridagi 4-jadvalda keltirilgan xalqaro tajriba ko'rsatadiki, har bir ta'sir kanalining o'ziga xos empirik dalili mavjud. Keniya, Xitoy, Hindiston va BRICS mamlakatlari misolida raqamli moliyaviy inklyuziyaning hududlararo tengsizlikni kamaytirish ta'siri turli kontekstlarda tasdiqlangan (5-jadval) [12, 14, 17].

5-jadval. Raqamli moliyaviy inklyuziyaning tumanlararo farqni kamaytirish bo'yicha SWOT-tahlili⁷

(Kuchli tomonlar (Strengths	(Zaif tomonlar (Weaknesses
Geografik cheklovlardan mustaqillik; past tranzaksiya xarajatlari; keng qamrovli xizmat imkoniyati; shaffoflikni oshirish potentsiali	Raqamli savodxonlikning pastligi; internet infratuzilmasining notekis taqsimlanishi; kibertahdidlar xavfi; texnologik qaramlik
(Imkoniyatlar (Opportunities	(Tahdidlar (Threats
Raqamli O'zbekiston-2030» strategiyasi; fintek sektorning» jadal o'sishi; xalqaro hamkorlik; yosh aholi demografiyasi	Raqamli bo'linish chuqurlashishi; norasmiy sektorda raqamli vositalardan chetlanish; tartibga solish bo'shliklari

Uchinchidan, modelning O'zbekiston kontekstiga mosligi: mamlakatda raqamli moliyaviy ekotizimning jadal rivojlanishi, «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasi va Gini koeffitsientining oxirgi yillardagi dinamikasi modelda taklif etilgan mexanizmlarning amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi [5, 19, 20]. Biroq, modelning ayrim chegaralari ham mavjud: u hozircha nazariy darajada bo'lib, empirik sinovdan o'tmagan; tumanlar darajasidagi disaggregirlangan ma'lumotlarning cheklanganligi modelning to'liq empirik tekshiruvini qiyinlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda raqamli moliyaviy inklyuziya vositalarining tumanlar o'rtasidagi ijtimoiy farqni kamaytirish mexanizmlari nazariy jihatdan tahlil qilindi va konseptual model taklif etildi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirishga imkon berdi.

Birinchidan, Amartya Senning imkoniyatlar yondashuvi, texnologiyani qabul qilish modeli va innovatsiyalar diffuziyasi nazariyasini integratsiyalash orqali raqamli moliyaviy inklyuziyaning tumanlararo ijtimoiy farqqa ta'sir mexanizmlarini tushuntirish mumkin. Ushbu nazariy sintez to'rtta asosiy ta'sir kanalini aniqlashga — geografik to'siqlarni bartaraf etish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, raqamli kreditlashni kengaytirish va ma'lumot assimetriyasini pasaytirish — imkon berdi.

Ikkinchidan, O'zbekistondagi raqamli moliyaviy ekotizimning jadal rivojlanishi — faol foydalanuvchilar sonining 3,8 milliondan 13 millionga oshishi, milliy to'lov tizimlarining kengayishi — tumanlararo ijtimoiy farqni kamaytirish uchun zarur texnologik bazaning shakllanganligini ko'rsatadi [5, 15]. Biroq, Gini koeffitsientining 2022-yildagi 0,31 dan 2023-yilda 0,35 ga ko'tarilganligi ushbu potentsialning to'liq amalga oshirilmaganligiga dalolat beradi [20].

Uchinchidan, taklif etilgan nazariy model uchta vositachilik omilining — moliyaviy savodxonlik, raqamli infratuzilma va institutsional muhit — raqamli moliyaviy inklyuziyaning samaradorligini belgilovchi muhim shartlar ekanligini nazariy jihatdan asoslaydi. Xalqaro tajriba — Keniya, Xitoy, Hindiston va BRICS mamlakatlari misoli — ushbu modelning empirik asoslarini kuchli ko'rsatdi [12, 14, 17].

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi takliflar ilgari suriladi (6-jadval):

7 Manba: Mualliflar tomonidan nazariy tahlil asosida tuzilgan

6-jadval. Amaliy takliflar tizimi⁸

No	Taklif yo‘nalishi	Nazariy asosi	Kutilayotgan samara
1	Qishloq tumanlarida raqamli moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish	TAM modeli: foydalanish qulayligini anglash	Raqamli vositalarning qabul qilinish darajasini oshirish
2	Chekkadagi tumanlarda internet infratuzilmasini mustahkamlash	Diffuziya nazariyasi: texnologik omillar	Geografik raqamli bo‘linishni kamaytirish
3	Kichik tadbirkorlar uchun raqamli kredit mahsulotlarini diversifikatsiya qilish	Imkoniyatlar yondashuvi: iqtisodiy erkinlik	Paʼst daromadli tumanlarda tadbirkorlik faolligini oshirish
4	Tumanlar darajasida raqamli moliyaviy inklyuziya monitoringi tizimini joriy etish	Nazariy modelning amaliy tatbiqi	Manzilli va differentsiallashgan siyosat shakllantirilishi
5	Raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanishda ayollar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash	Senning imkoniyatlar tengligi prinsipi	Ijtimoiy inklyuzivlikning kuchayishi

Kelgusidagi tadqiqotlar uchun taklif etilgan nazariy modelni O‘zbekistonning muayyan viloyatlari va tumanlari misolida empirik sinovdan o‘tkazish, tumanlar darajasidagi disaggregirlangan ma’lumotlar asosida ekonometrik tahlil o‘tkazish va raqamli moliyaviy inklyuziya indeksini tumanlar darajasida hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish zarur. Ushbu yo‘nalishlar modelning amaliy qo‘llanilishini kengaytiradi va hududiy siyosat shakllantirishga aniq empirik asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- World Bank. (2024). Financial Inclusion Overview. Washington, DC: World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>
- Čihák, M., & Sahay, R. (2020). Finance and Inequality. IMF Staff Discussion Note, SDN/20/01. <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2020/01/16/Finance-and-Inequality-45129>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex>
- J-PAL. (2024). Digital Financial Services to Improve Formalized Access and Inclusion. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. <https://www.povertyactionlab.org/policy-insight/digital-financial-services-improve-formalized-access-and-inclusion>
- Saidmurodova, F. (2025). The Role of Digital Payment Systems in Promoting Financial Inclusion: The Case of Uzbekistan and International Practices. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5297328
- Sha, Y., et al. (2024). What is the Role of Digital Divide Between Digital Inclusive Finance and Common Prosperity? Evidence from 245 Cities in China. Humanities and Social Sciences Communications, 12, Article 1764. <https://www.nature.com/articles/s41599-025-06053-7>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27–49. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10887-007-9010-6>
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/development-as-freedom-9780198297581>
- Nussbaum, M., & Sen, A. (1993). The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-quality-of-life-9780198287971>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. <https://www.jstor.org/stable/249008>
- Rogers, E. M. (1962). Diffusion of Innovations. New York: Free Press. <https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf>
- IMF. (2025). Digital Financial Inclusion and Income Inequality in China. IMF Working Paper WP/25/71. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2025/English/wpiea2025071-print-pdf.ashx>
- Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020). Effect of Financial Inclusion on Poverty and Vulnerability to Poverty: Evidence Using a Multidimensional Measure of Financial Inclusion. Social Indicators Research, 149, 613–639. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-019-02263-0>
- Suri, T., & Jack, W. (2016). The Long-Run Poverty and Gender Impacts of Mobile Money. Science, 354(6317), 1288–1292. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aah5309>
- The European. (2025). Uzbekistan Digital Banking and Financial Inclusion: Preparing for WTO Membership. <https://the-european.eu/story-52022/digitalization-financial-inclusion-and-a-new-era-of-banking-services-uzbekistans-road-to-wto-membership.html>

8 Manba: Mualliflar tomonidan nazariy tahlil natijalari asosida tuzilgan

16. Okiljonova, M. (2025). The Rise of Digital Finance in Uzbekistan: A Comparative Analysis of Uzum, Payme, and Click. SHOKH Library. <https://www.wosjournals.com/index.php/shokh/article/view/6471>
17. Suhrab, M., Chen, P., & Ullah, A. (2024). Digital Financial Inclusion and Income Inequality Nexus: Can Technology Innovation and Infrastructure Development Help in Achieving Sustainable Development Goals? *Technology in Society*, 76, 102466. <https://ideas.repec.org/a/eee/teins/v76y2024ics0160791x23002166.html>
18. Lee, C.-C., Lou, R., & Wang, F. (2023). Digital Financial Inclusion and Poverty Alleviation: Evidence from the Sustainable Development of China. *Economic Analysis and Policy*, 77, 418–434. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592622002120>
19. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2024). Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari: Tengsizlikni kamaytirish. <https://nsdg.stat.uz/en/goal/13>
20. Kun.uz. (2024). World Bank Reports Increasing Economic Disparity in Uzbekistan. <https://kun.uz/en/news/2024/05/13/world-bank-reports-increasing-economic-disparity-in-uzbekistan>
21. Asian Development Bank. (2022). Financial Sector Reform in Uzbekistan: Pathways and Risks. Manila: ADB. <https://www.adb.org/countries/uzbekistan/economy>
22. Jack, W., & Suri, T. (2014). Risk Sharing and Transactions Costs: Evidence from Kenya's Mobile Money Revolution. *American Economic Review*, 104(1), 183–223. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.104.1.183>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

